

CONTRIBUTION OF THE PHYSICIAN HARVEY COOK AND THE DENTIST MENDEL NEVIN TO THE DEVELOPMENT OF LOCAL ANESTHESIA IN DENTISTRY**Stolyarenko P.,**

PhD, assistant professor of the Chair of maxillofacial surgery and dentistry Samara State Medical University, Russia, Samara
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>

Bayrikov I.,

Associate Member of the Russian Academy of Sciences, winner of the Lenin Komsomol Prize, Honored Worker of Higher Education of the Russian Federation, Doctor of medical sciences, professor, head of the chair of maxillofacial surgery and dentistry of Samara State Medical University, Samara, Russia,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4943-2619>

Clement A.

Oral and maxillofacial surgeon Stomatology department; Max Fourestier hospital; Nanterre, France

ВКЛАД ВРАЧА ХАРВИ КУКА И ДАНТИСТА МЕНДЕЛЯ НЕВИНА В РАЗВИТИЕ МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ В СТОМАТОЛОГИИ**Столяренко П.Ю.**

кандидат медицинских наук, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного медицинского университета, Россия, Самара
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>

Байриков И.М.

член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, лауреат премии Ленинского Комсомола, заслуженный работник высшей школы РФ, заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного медицинского университета, Самара, Россия,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4943-2619>

Клемент А.

Челюстно-лицевой хирург, Отделение стоматологии; госпиталь «Макс Фурестье»; нантер, Франция
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7789324>

Abstract

The review illustrated article describes the prerequisites for creating a cartridge system in dentistry, provides analogues and patents for a hypodermic syringe, the contribution of the physician Harvey Cook to the development of local anesthesia technology (syringe, needle, cartridge), and little-known information about him. The problems of manufacturing and use of local anesthetics at the beginning of the twentieth century are considered. The contribution of the dentist Mendel Nevin is briefly presented: he created the Novocol Chemical Manufacturing Company, Incorporated, improved the methods of intraoral conduction and infiltration anesthesia, published a textbook on anesthesia in dentistry, many books on the problems of anesthesia with novocaine and other anesthetics, was the editor-in-chief of the American quarterly journal Modern Dentistry, a public figure of international level.

Аннотация

В обзорной иллюстрированной статье описаны предпосылки создания картриджной системы в стоматологии, приводятся аналоги и патенты на подкожный шприц, вклад врача Харвея Кука в разработку технологии местной анестезии (шприц, игла, картридж), малоизвестные сведения о нем. Рассмотрены проблемы изготовления и применения местных анестетиков в начале XX века. Кратко представлен вклад дантиста Менделя Невина: создал химическую производственную компанию «Новокол», усовершенствовал методы внутриваротовой проводниковой и инфильтрационной анестезии, издал учебник по обезболиванию в стоматологии, много книг по проблемам анестезии новокаином и другими анестетиками, был главным редактором американского ежеквартального журнала «Современная стоматология», общественным деятелем международного уровня.

Keywords: Harvey Cook (1888–1934), syringe, cartridge, Mendel Nevin (1881–1950), local anesthesia, dentistry.

Ключевые слова: Харви Кук (1888–1934), шприц, картридж, Мендель Невин (1881–1950), местная анестезия, стоматология.

Введение. Большим достижением для стоматологической анестезиологии явилась разработка картриджной технологии, основанной на выпуске местных анестетиков в герметичных картриджах (цилиндрических ампулах, карпулах). Эта технология обеспечивает чистоту и стерильность препарата, точную дозировку анестетика и вазоконстриктора, снимает ответственность за качество и дозировку анестетика с врача, перекладывая её на компанию-производителя. Важным элементом картриджной технологии стало также создание специального картриджного шприца, дающего возможность проведения аспирационной пробы для предотвращения внутрисосудистого введения анестетика. Кроме того, с помощью картриджа можно создать высокое давление, под которым необходимо вводить раствор местного анестетика в ткани

при интралигаментарной или внутрикостной анестезии, или разрежение для проведения аспирационной пробы. Как же работали дантисты в начале XX века, кому мы обязаны появлением современной технологии местной анестезии? Одними из пионеров в области местной анестезии были Харви Кук и Мендель Невин.

Харви Самуэль Кук – основоположник современной картриджной системы местной анестезии в стоматологии

Важнейшим достижением начального периода применения местной анестезии явилась разработка функционального дентального шприца немецкими дантистом Гвидо Фишером (1877–1959) и челюстно-лицевым хирургом Карлом Парчем – рис. 1. Главными их признаками были навинчивающаяся канюля и упоры для пальцев и ладони (рис. 2).

Рис. 1. Carl Partsch, 1855–1932

Рис. 2. Шприц Фишера, модель 1920 г. (слева) и шприц Парча. (Ил. из материалов Трудов I Всерос. одонтол. съезда. М., 1924, с. 251.)

В начале XX века зубные врачи для местной анестезии пользовались специальными металлическими шприцами.

В 1906 году в России внедрён в производство многоразовый разборный шприц «Рекорд-Брюно» со стеклянным цилиндром, металлическим поршнем с резиновыми уплотнительными кольцами, герметично притёртым к стенкам цилиндра. На боковой стенке цилиндра были нанесены деления с двух сторон, что позволяло оценить количество раствора в шприце.

Зубоврачебная картриджная система для инъекций начала вводиться в Америке и Западной Европе в 20-е годы прошлого столетия. Она включает в себя специальный шприц, картридж и иглу с двумя острыми концами. Предпосылками к разработке картриджной системы явились изобретения вариантов усовершенствования подкожного шприца Уильяма Болла (1909), Джозефа Пейна (1911), Джорджа Х. Кисперта (1915) и др. [1 – 4] (рис. 3 – 6).

Рис. 3. Иллюстрация патента США W.T. Winchester (1898)

Рис. 4. Иллюстрация патента США Уильяма Болла (1909)

Рис. 5. Иллюстрация патента США Джозефа Пейна (1911)

Рис. 6. Иллюстрация патента США Джорджа Х. Кисперта (1915)

Картридж (цилиндрическую ампулу), прообраз современной карпулы, и специальный шприц для него изобрёл североамериканский армейский

хирург Харви Самуэль Кук из г. Вальпараисо, штат Индиана в 1917 г. во время Первой мировой войны (рис. 7).

Рис. 7. Harvey Samuel Cook (1888–1934)

В связи с потребностью максимально быстрого использования местного анестезирующего средства у него возникла идея воспользоваться принципом зарядки патронов армейскими стрелками (рис. 8).

Рис. 8. Затвор винтовки с патроном

В патроне (картридже) было действующее вещество (местный анестетик). Роль «винтовки» должен был исполнять специальный шприц. Доктор Кук сделал иглу с двумя острыми концами (рис. 9 – внизу справа), разрезал стеклянную трубку и использовал резинки от карандашей в качестве резиновых пробок. Картридж представлял собой стеклянную цилиндрическую трубку длиной около 3 дюймов, закрывающуюся с одной стороны резиновым поршнем (пробкой), а с другой – резиновой

мембраной, которая прокалывалась иглой перед инъекцией. Шприц (рис. 9 вверху) «заряжался» cartridgeм, как оружие снарядом, – через затвор (рис. 9 – внизу слева). Сначала он сам производил вечером стерилизацию и заполнение их, а на следующий день использовал [5–7]. Игла не навинчивалась как в шприце Фишера, а закреплялась фиксатором при завинчивании наконечника на шприц Кука (по такому принципу фиксируется стержень в современной шариковой авторучке).

Рис. 9-9. Шприц Кука и иглы, которым пользовался зубной врач в Самаре в 30-е годы прошлого столетия (из коллекции доцента Т.А. Киселевой) – вверху. Внизу слева – введение cartridge в шприц (схема); справа – дентальная игла с мандреном размером 17/42 из футляра, закрывающегося пробкой

Всего Харви С. Кук получил 7 патентов США. Авторство единоличное. Ниже приводим эти патенты.

1. Подкожный шприц. Переизданный (исправленный) патент № 16,836. Заявка подана 21 октября 1916 г. Первоначальный (приоритет) № 1 231 497, датированный 26 июня 1917 г., порядковый № 126 984. Заявка на издание исправленного патента подана 1 июля 1921 г. Порядковый № 481 993.

2. Картридж для лекарств, объединённый с идентичным шприцем. № 1,687,323. Выдан 9 октября 1928 г. Заявка подана 1 июля 1921 г.

3. Картридж с дозированным лекарством. № 1,564,048. Выдан 1 декабря 1925 г. Заявка подана 2 марта 1922 г.

4. Шприц и картридж для него. № 1,661,818. Выдан 6 марта 1928 г. Заявка подана 2 марта 1922 г.

5. Асептический держатель иглы. № 1,694,76. Выдан 11 декабря 1928 г. Заявка подана 2 марта 1922 г.

6. Шприц. № 1,694,767. Выдан 11 декабря 1928 г. Заявка подана 5 августа 1922 г.

7. Картридж с дозированным лекарством. № 1,783,956. Выдан 9 декабря 1930 г. Заявка подана 1 июля 1921 г. Порядковый № 481,997. Повторная заявка в связи с разногласиями подана 20 декабря 1926 г. Порядковый № 155,838.

Как видно из выше представленного списка первая заявка на изобретение шприца была подана в 1916 г., 21 октября (рис. 10).

Рис. 10. Иллюстрация из первого патента Харви С. Кука

Приводим фрагмент описания этого патента с сокращениями.

Рис. 1 – вид шприца сбоку; рис. 2 – вид инструмента в продольном разрезе без ёмкости (контейнера) для раствора лекарства; рис. 3 – поперечное сечение относительно линии 3-3 из рис. 2, и рис. 4 – подобный вид относительно линии 4-4. Рис. 3 и 4 показаны в большем масштабе. Рис. 5 является про-

дольным разрезом, показывает структуру или организацию инструмента, включая его ёмкость (контейнер) для раствора лекарства ...

Игла 24 проходит через отверстие в наконечнике 21 и колпачок 17, может скользить в продольном направлении там всякий раз, когда отвинчена гайка (зажимная муфта) 22 и ослаблены захваты

(щёчки) 23, но при сжатии захватов на игле, последняя становится жёстко фиксированной с колпачком и цилиндром шприца 10.

Игла 24 является полрой, а оба ее конца заострены, чтобы любой конец мог использоваться для введения под кожу.

Шприц описанной конструкции быстро заправляется и легко освобождается, потому что колпачок и поршень без труда отсоединяются от цилиндра. Поршень имеет цилиндрическую форму, одинаковый диаметр на концах, плотно прилегает к стенкам цилиндра и удерживает жидкость внутри цилиндра, препятствуя загрязнению или задержке лекарственного препарата в цилиндре. Игла легко извлекается из колпачка, чтобы ее можно было очистить или простерилизовать, а колпачок, предпочтительно гладкий с внутренней стороны, не имеет поднутрений для оседания каких-либо антисанитарных частиц. Вводимая жидкость находится в контейнере или ампуле цилиндрической формы 25, сделанной из стекла. Контейнер или ампула имеет трубчатую форму, соответствующую камере цилиндра 11. Концы контейнера закрыты и изолированы пластинками 26 из отпрессованной резины, пробки, или материала, которые легко перфорируются внутренним концом иглы 24. При давлении на поршень жидкость поступает в иглу. Контейнеры содержат определенное количество раствора для инъекций.

Стеклянная трубка имеет отверстия, закрывающиеся резиновыми пробками. Резина, являясь упругим материалом, плотно обхватывает иглу и предотвращает утечку жидкости. Кроме того, при удалении иглы нет опасности загрязнения лекарственного вещества. Резина плотно прижимается к внутренней поверхности стеклянной трубки и создаёт герметичность после удаления иглы, адаптируется к внутреннему отверстию трубки и позволяет скользить поршню по трубке без угрозы растрескивания стекла... [8].

Зубоврачебная картриджная система для инъекций начала вводиться в Америке и Западной Европе в 20-е годы прошлого столетия. Она включает в себя специальный шприц, картридж и иглу с двумя острыми концами.

В 1921 г. доктор Кук предложил картриджный шприц и картридж анестезирующего средства и в Чикаго в его лаборатории по созданию шприцев (Cook Laboratories) был разработан первый картриджный шприц. Эта герметичная и экономичная система позволила обеспечивать высокий уровень асептики, предупреждать возможность ошибочного введения растворов других лекарственных средств. До этого растворы анестетиков использовали в металлических или стеклянных шприцах. Был предложен специальный стерилизатор для шприцев Кука (рис. 11–13).

Рис. 11. Комплект картриджного инъекционного шприца лаборатории Кука, Нью-Йорк

Рис. 12. Стерилизатор для шприцев Кука

Рис. 13. Стоматолог США в 20-е годы прошлого века

Малоизвестные сведения в Харви Куке

Харви Самуэль Кук родился в городе Гилман (округ Ирокез, штат Иллинойс, США) 18 марта 1888 года в семье Джеймса Харви Кука (James Harvey Cook) и Мэри Элизабет Стивенсон (Mary Elizabeth Stephenson) – рис. 14. Он начал свое медицинское образование в университете Вальпараисо (рис. 15, 16), а затем учился в Чикагском медико-хирургическом колледже. Харви Самуэль Кук женился на Иде М. Доти (Ida M. Doty) и имел 2 детей. Вскоре после начала практической деятельности в

Иллинойсе Кук был мобилизован в качестве военного врача и участвовал в Первой мировой войне. Во время войны он понял необходимость быстрого введения раненым обезболивающих. На основе этих знаний Кук изобрел шприц для подкожных инъекций – медицинский инструмент, который в дальнейшем радикально изменил принцип местной анестезии в зубврачебной практике.

Рис. 14. Семья Джеймса Харви Кука и Мэри Элизабет Стивенсон. Харви Кук стоит в центре

ALUMNI RECORD	
Name.....	Dr. Harvey S. Cook, MD (Deceased)
Address.....	207 Chicago St., Valparaiso, Ind.
Maiden Name.....	
Course Taken.....	MD
When Graduated.....	1913
Occupation.....	V. Health Phy.
Date of Information.....	1938
Source of Information.....	Dr. GW
Remarks.....	(Member of Class Motto Committee).
	(Over)

Рис. 15. Карта выпускника медицинского факультета университета Вальпараисо Харви С. Кука, в котором он учился с 1909 по 1913 год. Ил. любезно предоставлена Judith K. Miller, Special Collections Librarian Christopher Center, Valparaiso (США)

Рис. 16. Группа студентов 2-го курса, в которой учился H.S. Cook (Вальпараисо, 1913 г.). Ил. любезно предоставлена Judith K. Miller, Special Collections Librarian Christopher Center, Valparaiso (США)

После окончания войны Кук основал собственную лабораторию для создания шприцев в Чикаго. Позже он переехал в Вальпараисо и открыл там больницу и санаторий (рис. 17). На оснащение больницы самым современным оборудованием было потрачено более 25 тысяч долларов. В больнице проводили операции, рентгенологические ис-

следования, а также оказывали неотложную помощь. Из-за ухудшения здоровья Кук прекратил свою деятельность, и больница была закрыта примерно в 1934 году. Сегодня дом Конрада и Кэтрин Блох, а также здание больницы и санатория Вальпараисо сохранились и внесены в Национальный реестр исторических мест [9].

Рис. 17. Исторический жилой дом Конрада и Кэтрин Блох, владельцев процветающего обувного бизнеса, был построен в 1873 году. В 1923 году дом был сдан в аренду доктору Харви Куку, который превратил здание в частную больницу в Вальпараисо, штат Индиана

С появлением анестетиков в цилиндрических ампулах было разработано много типов картриджных шприцев, и за эти годы произошло их значительное усовершенствование [10], но принцип, положенный Харви Куком в основу системы, сохранился.

Только с появлением лидокаина, обеспечивавшего надёжное обезболивание двумя миллилитрами раствора, эта инъекционная система вошла в широкую стоматологическую практику.

Главным достоинством стоматологической картриджной системы является быстрая (менее минуты) подготовка к инъекции и гарантированная производителем стерилизация тех элементов (иглы

и картриджи), которые контактируют с субэпителиальными тканями [11, 12].

Одним из недостатков классической картриджной системы была невозможность аспирации – обратного оттягивания поршня, чтобы исключить случайное попадание иглы в просвет сосуда. Для совмещения поршня-пробки картриджа со штоком шприца были предложены винтовое (Novocol Company, 1947) и гарпунное соединение (Cook-Weite Laboratories, 1957). Это потребовало конструктивных изменений как самого картриджа, так и шприца. В 1947 г. Novocol Company на основе шприца Кука сделала доступным для врачей стоматологический аспирационный шприц (рис. 18).

Рис. 18. Различные варианты плунжера для проведения аспирационной пробы в современных шприцах (слева – копьевидное, справа – типа «штопор»)

В 1959 году фирмой Cook-Waite, Roehr Co начата продажа доступных одноразовых стерильных дентальных игл к этому шприцу [13].

Картриджи, используемые в США, содержат 1,8 мл анестезирующего средства в растворе. Название «карпула» – изменённая торговая марка, введена компанией Cook-Waite Laboratories.

Проблемы с приготовлением местных анестетиков. Основными компонентами обычного используемого дантистами анестетика в начале XX века являлись прокаин (обычно называемый новокаином) и адреналин (также известный как

эпинефрин, супраренин), каждый из которых выполнял свою функцию для достижения желаемого результата. Свежеприготовленный раствор анестетика совершенно бесцветен, но на раствор адреналина быстро влияет контакт с воздухом, и по мере прогрессирования этого окисления о нем свидетельствуют заметные изменения цвета. Раствор сначала становится светло-коричневым, затем розовым, потом коричневым и, наконец, темным – цвета шоколада. Эта чувствительность к воздуху, а также вызываемые ею характерные изменения

окраски, были широко известны химикам в течение по крайней мере двадцати пяти или более лет [14].

Раньше у каждого дантиста был обычай готовить свой собственный анестезирующий раствор из таблеток либо для использования на отдельных пациентах, либо путем приготовления флакона с раствором, который можно было использовать некоторое время. Хотя дантист таким образом мог быть уверен в свежести раствора, этот способ приготовления имел определенные недостатки, в том числе трудности сохранения стерильности раствора и обеспечения однородности концентрации. Развитием стала практика производителей смешивать раствор в надлежащих пропорциях в своих лабораториях и продавать его в индивидуальных дозах, содержащихся в ампуле, состоящей из стеклянной

трубки, конец которой суживали и запаивали после заполнения трубки. Это предохраняло адреналин от окисления, и приготовленный таким образом анестетик не обесцвечивался. Перед анестезией конец ампулы отламывали и содержимое набирали в шприц. Недостатками этого были возможные опасности повреждения от осколков стекла при разбивании конца ампулы, а также инфицирования от инструмента или руки, использованных при ее разбивании.

Вклад Невина Менделя

С незапамятных времен благороднейшие умы вечно стремились облегчить боль страдающего человечества. Одним из таких людей был дантист Мендель Невин (рис. 19).

Рис. 19. Mendel Nevin (1881–1950)

Мендель Невин был российским евреем, эмигрировавшим в США. После окончания в 1907 году Нью-Йоркского стоматологического колледжа и начала профессиональной деятельности, он вскоре осознал недостатки своих знаний о том, как сделать стоматологические операции менее болезненными. Он прекрасно понимал, насколько это важно для успешной профессиональной деятельности, сама природа которой заключалась в причинении боли. Каждая стоматологическая операция проводилась на тканях, иннервируемых терминальными ветвями сенсорных нервов, которые, по общему признанию, наиболее чувствительны и очень сильно реагируют на стимуляцию и боль.

Мендель Невин тщательно изучил всю зубо-врачебную и медицинскую литературу, касающую-

юся анестезии. Это стало для него почти навязчивой идеей: «Меня вдохновляли и приносили пользу труды по этой теме таких специалистов, как Герман Принц, Райтмюллер, Теодор Блюм, Гвидо Фишер, Браун, Шилдс, Томас, Аллен, Смит и многие другие. Труды этих людей помогли мне овладеть местной анестезией и упростить свою технику» [15].

В 1911 году М. Невин основал Novocol Chemical Manufacturing Company, Incorporated для производства прокаина (Novol) и других местных анестетиков, в частности, монокаина гидрохлорида, химически близкого прокаину, синтезированного Семуэлом Д. Гольдбергом (Samuel D. Goldberg, 1911–1985) в 1935 году. Он выпускался в таблетках, как и прокаин растворялся в фарфоровых чашках (рис. 20, 21). Производитель объединил этот анестетик с эpineфрином и некоторыми

Рис. 20. Процесс приготовления раствора новокаина [19]

Рис. 21. Чашка из глазурованного фарфора для растворения таблеток анестетика. Производитель: Химическая производственная компания «Новокол» [19] <https://www.denverartmuseum.org/en/object/2003.932>

буферными агентами и заявил, что препарат оказывает синергетическое действие с эpineфрином, поэтому выпускался в 1,5% растворе (рис. 22). Гидрохлорид монокаина был представлен в стоматологической клинике Мемориального госпиталя Оушен Хилл (Ocean Hill Hospital) в Бруклине Менделем Невинном в 1936 году [16]. Кроме местных

анестетиков производились картриджи, шприцы и другая стоматологическая продукция (рис. 23-25). Компания имела крупные производственные предприятия в Бруклине, Торонто, Лондоне, Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро.

Рис. 22. Картриджи 1,5% раствора монокаина с эпинефрином в металлической вакуумной упаковке, запатентованной Гольдбергом [17]

Рис. 23. Картриджный шприц Кука, выпускаемый в картонной коробке. Производитель: Химическая производственная компания «Новокол», Бруклин, Нью-Йорк

Рис. 24. Шприц. Реклама прокаина (Новол) [19]
Надпись на корпусе этого стального шприца: "NOVOCOL CHEMICAL MFG. CO. INC. N.Y.".

Рис. 25. Novocol Chemical Mfg Co. Плакат со схемой тройничного нерва

В 1919 году Невин опубликовал иллюстрированную брошюру «Проводниковая и инфильтрационная анестезия с использованием новых таблеток новокаина» [18] – рис. 26. Он писал: «Обычный практикующий врач часто бывает озадачен массой

статей и книг, написанных на эту тему, и различными методиками, которые пропагандируют разные авторы. Поэтому наша цель – представить вниманию дантистов наиболее простые и практичные, на наш взгляд, методы».

Рис. 26. Книги Невина из «Серии классических переизданий»

В 1923 году Невин издал учебник «Проводниковая и инфильтрационная анестезия», который

быстро стал библиографической редкостью и переиздавался 6 раз (рис. 27, 28) [15]. Во второе издание в 1924 году был добавлен раздел

Рис. 27. Обложка учебника М. Невина «Проводниковая и инфильтрационная анестезия»

Рис. 28. Метод блокады подглазничного нерва и второй ветви тройничного нерва внутриротовым доступом через крылонёбный канал (1917) [15]

по наркозу (соавтор P.G. Puterbaugh) [20]. Этот учебник использован не одним поколением студентов и практикующих врачей. Последнее переиздание было в 2022 году [20].

Невин был сотрудником и директором издательства «Стоматологические предметы, представляющие интерес» (Dental Items of Interest), United States Procaine Company, Atlantic-Warwick Corporation и Atlantic Manufacturing Corporation, дочерних компаний Novocol Chemical. Он также был редактором журнала «Современная стоматология», ежеквартального издания, посвященного применению местных анестетиков, и занимал пост председателя стоматологического отделения Еврейского благо-

творительного фонда, директора Бруклинской торговой палаты и президента международного клуба "Хайленд Парк Киванис". Он был членом клуба «Единство» и принимал активное участие в корпорации «Совете девочек-скаутов Большого Нью-Йорка».

Д-р Мендель Невин, дантист и производитель, возглавлявший компанию «Формула анестетика» скончался в возрасте 69 лет от сердечного приступа в среду 8 ноября 1950 года в Чикаго. Некрологи опубликованы в газете Нью-Йорк Таймс (рис. 29) и журнале Dental Subjects of Interest [22, 23].

После смерти Невина в 1954 году была переиздана книга «Проблемы местной анестезии в стоматологии» [24] – рис. 30.

DR. MENDEL NEVIN, MANUFACTURER, 69

**Dentist Who Headed Anesthetic
Formula Corporation Is Dead
—Once Served Hospitals**

Dr. Mendel Nevin, dentist and president of the Novocol Chemical Manufacturing Company, Inc., manufacturers of local anesthetic products, died of a heart attack in Chicago on Wednesday. His age was 69. He lived at 130 Arlington Avenue, Brooklyn.

Born in Russia, Dr. Nevin was graduated from the New York College of Dentistry in 1907. He had been an oral surgeon at Greenpoint Hospital in Brooklyn and at the Hospital for Joint Diseases in Manhattan and a consultant anesthesiologist at Ocean Hill Memorial Hospital, Brooklyn. He was a former president of the Kings County Dental Society.

Dr. Nevin gave up dentistry and founded the Novocol firm in 1911 to make anesthetic formulas he had developed. The company has major manufacturing plants in Brooklyn, Toronto, London, Buenos Aires and Rio de Janeiro. He was an officer and a director of the Dental Items of Interest Publishing Company, United States Procaine Company, Atlantic-Warwick Corporation and the Atlantic Manufacturing Corporation, subsidiaries of Novocol Chemical.

DR. MENDEL NEVIN

He also was editor of *Modern Dentistry*, a quarterly publication devoted to the administration of local anesthetics, and had served as chairman of the dental division of the Jewish Welfare Foundation, a director of the Brooklyn Chamber of Commerce and president of the Highland Park Kiwanis Club. He was a member of the Unity Club and had been active in the Girl Scout Council of Greater New York, Inc.

Surviving are his widow, Mrs. Mollie Nevin; two sons, Dr. Hillard R. Nevin of Brooklyn and Dr. Marshall I. Nevin of Jamaica, Queens; three sisters and three brothers.

The New York Times

Published: November 11, 1950
Copyright © The New York Times

Рис. 29. Некролог в газете «Нью-Йорк-Таймс»

Рис. 30. Книга «Проблемы местной анестезии в стоматологии»

Заключение. Приведенные в этой статье сведения неполные, но они позволяют констатировать мировое значение вклада Харви Кука и Менделя Невина в развитие местной анестезии в стоматологии и смежных специальностях. Они заложили основы современной технологии местного обезболивания. Создание компаний Cook Laboratories и Novocol Chemical Manufacturing Company, Incorporated способствовало прогрессу в инструментальном и медикаментозном обеспечении стоматологов, что сделало лечение безболезненным для пациентов и оптимизировало работу врача.

Список литературы:

1. Winchester, V.T. Hypodermic syringe. Pat. USA No. 609,982. Patented Aug. 30, 1898. URL: <https://patents.google.com/patent/US609982A/en>
2. Ball, W. Hypodermic syringe. Pat. USA No 938,544. Nov. 2, 1909. URL: <https://patents.google.com/patent/US938544A/en>
3. Payne, J. Syringe Pat. No. 1,012,700. Dec. 26, 1911. URL: <https://patents.google.com/patent/US1012700A/en>
4. Kispert, G.H. Hypodermic syringe. Pat. USA No. 1,157,552. Patented Oct. 19, 1915. URL: <https://patents.google.com/patent/US1157552A/en>
5. Столяренко, П.Ю. История обезболивания в стоматологии (от древности до современности) : монография / П. Ю. Столяренко. 2-е изд., перераб. и доп. Самара : ООО «Офорт»; СамГМУ, 2010. 342 с.; ил. 315. ISBN 978-5-473-00602-5. DOI: 10.17513/np.494
6. Smith, A.E. Block Anesthesia. St. Louis: C.V. Mosby, 1920. 22 p.
7. Столяренко П.Ю., Живаев С.В. От шприцев Фишера, Кука до инъекторов Коски // Стоматолог-практик. Москва. 2011, № 4. С. 72–74.
8. Столяренко П.Ю., Живаев С.В. Вклад Харви Эммуэля Кука в развитие Местной анестезии в стоматологии / Актуальные вопросы стоматологии: сборник научных трудов, посвященный 45-летию стоматологического образования в СамГМУ; Под ред. Г.П. Котельникова, Д.А. Трунина, П.Ю.

Столяренко. Самара : ООО «Офорт»; ГБОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития России, 2011. С. 114–121.

9. Conrad and Catherine Bloch House. By Indiana Division of Historic Preservation and Archaeology. URI: <https://publichistory.iupui.edu/items/show/191>

10. Ghorpade, K.G. Essentials of Local Anesthesia with MCQs. 1st edition. New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd, 2006. 118 p.

11. Рабинович, С.А. От птичьего пера до компьютерного шприца / С.А. Рабинович, А.С. Бабиков, О.Н. Московец, Е.Н. Анисимова // Клиническая стоматология. 2001. № 3. С. 42–45.

12. Петрикас, А.Ж. Обезболивание зубов. Тверь, 1997. 112 с.

13. Jastak J.T., Yagiela J.A. Regional anesthesia of the oral cavity. St. Louis: Mosby Co., 1981. 212 p.

14. Novocol Chemical Mfg. Co. v. Powers & Anderson Dental Co. Circuit Court of Appeals, Fourth Circuit. Jun 15, 1942. URL: <https://casetext.com/case/novocol-chem-mfg-v-powers-anderson-den>

15. Nevin, Mendel. Conduction and infiltration anesthesia. Brooklyn, N.Y., Dental Items of Interest Pub. Co., 1923. 313 p., 190 il.

16. Goldberg S.G., Whitmore W.F. Preparation of Para-Amidobenzoic Acid Esters of Monoalkylamino Alcohol. J. Am. Chem. Soc. 1937; 59(11): 2280–2282. <https://doi.org/10.1021/ja01290a053>

17. Goldberg, S.D. Device for preserving local anesthetic solutions. Patented Aug. 18, 1936. US. Brooklyn, N.Y., assignor to Novocol Chemical Mfg. Co. Inc. Text; electronic. URL: <https://patentimages.storage.googleapis.com/1e/77/d5/afd7d05e55ef29/US2051349.pdf>

18. Ad for Procaine (Novol). American Journal of the Medical Sciences (AJMS). June 1924; 167: 28.

19. Nevin, Mendel. Conduction and Infiltration Anesthesia with Novel Procaine Tablets. Published by Novocol Chemical Mfg., Inc., Brooklyn, NY, 1919, 63p.

20. Nevin, Mendel. Puterbaugh P.G. Conduction, infiltration and general anesthesia in dentistry. 2ed.

Brooklyn, N. Y., Dental items of interest publishing co., 1924, p. 360.

21. Conduction, infiltration, and general anesthesia in dentistry by Mendel Nevin. and P.G. Puterbaugh. 378 p. Reprinted in 2022 from the 1950 edition.

22. Dr. Mendel Nevin, the producer, age 69. New York Times. November 11, 1950, Page 13. <https://www.nytimes.com/1950/11/11/archives/dr->

[mendel-nevin-manufacturer-69-dentist-who-headed-anesthetic.html](#)

23. Dr. Mendel Nevin dies. Dent. Subjects of Interest. 1950 Dec; 72 (12): 1288–1290.

24. Nevin, Mendel, Nevin H.R. Problems in Dental Local Anesthesia. 2nd ed. Dental Items of Interest Publishing Company Inc. Brooklyn, N.Y. 1954, p. 760.